

TOSHPO‘LAT AHMAD SHE‘RIYATIDA SON KATEGORIYASI²

Azimova Aziza O‘ktamovna

Buxoro davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada shoir Toshpo‘lat Ahmadning grammatik shakllardan biri hisoblangan son kategoriyasi (-lar) dan foydalanib turli uslubiy ma‘nolarni ifodalashi ko‘rsatib berilgan. Har bir nazariy fikr shoir ijodidan olingan misralar orqali dalillangan hamda munosabat bildirilgan.

Tayanch so‘zlar: grammatik kategoriya, son kategoriyasi, ko‘plik shakli, birlik shakl, konnotativ, uslubiy ma‘no.

Ma‘lumki, til birliklarining denotativ ma‘nosiga konnotativ ma‘no yuklash nafaqat fonetik va grafik belgilar orqali, balki leksik-grammatik shakllar orqali ham amalga oshiriladi. Son kategoriyasiga grammatik kategoriyalarning biri sifatida qaraladi. Son kategoriyasining ikki shakli – birlik va ko‘plik shakli bor. O‘zbek tilida birlikni ko‘rsatuvchi affiks mavjud emas. Ko‘plik formasi esa -lar affiksi yordamida yasaladi. Son kategoriyasining nomidan ma‘lumki, u miqdor ifodalashga ixtisoslashgan morfologik hodisa³. Toshpo‘lat Ahmad ijodida ko‘plikni ifodalash uchun -lar qo‘shimchasiga murojaat qilar ekanmiz, u ko‘plikdan tashqari turlicha emotsional-ekspressiv ma‘nolarda ham qo‘llangani kuzatiladi. Misollarni kuzatamiz:

1) juftlik ma‘nosida: Goh **ko‘zlarga** bo‘laman tutqun/ Goh **ko‘zlardan** topaman quvonch (“Ko‘zlar”), Keldilar, ketdilar zobitlar bir-bir/ **Ko‘zlarda** qon edi, **qo‘llarda** shamshir. (“Buxoronoma”)

2) umumlashtirish ma‘nosida: Sen **qishlardan** qo‘rqma, sanam/ Qor-qirovi ko‘ngil oqi. (“Mening bag‘rim”) Shundan yashar edi amir xotirjam/ **Tunlarni** o‘tkazar kayfu safoda (“Qasoskor dunyo bu...”)

²Tahlilga tortilgan misollar manbasi: Ahmad T. Tabassum bog‘i: she‘rlar, doston-qasida, balladalar. –T.: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1991. 208 b.; Ahmad T. Imon qal‘asi. (she‘rlar, tarjimalar, doston). – B.: Buxoro, 1993. 93 b.

³Sayfullayeva R.R. vaboshq. Hozirgi o‘zbek tili. – Buxoro: Durdona, 2021, 241-bet

3) kuchaytiruv, ta’kid ma’nosida: Bemor omon qolsa – ayni muddao/ **Rahmatlar yog’ilar** sizga toabad. (“Qo‘ying menga o‘z yuragimni”) Ne-ne **kirdikorlar** aylamadi u, Ne-ne **savdolarni** solmadi boshga/ Ne-ne **bo‘htonlarni** so‘ylamadi u, Ne-ne xanjarlarni qayradi toshga... (“Ustoz”)

4) jamlik ma’nosida: Bulut – ko‘kda kezgan tumanli xayol/ **Xayollarga** cho‘mib miltirar yulduz (“Sirli so‘z”)

5) keng joy ma’nosida: **Shoxrud bo‘ylarida** aylab sarafroz/ Toabad kezurmiz biretib yo‘lni (“Frunze va Fayzulla Xo‘jayev”), **Qirlarning** qatiga she’rlar yozamiz/ O‘roqqa, ketmonga she’rlar yozamiz/ **Yaylovlar** betiga she’rlar yozamiz, Asali, sutiga she’rlar yozamiz. (“Shaharda zerikkanda”)

6) birgalik ma’nosida: **Dorolar** – bo‘rilar kelib-ketdilar/ **Jo‘jilar**, bo‘jilar o‘lib ketdilar (“O‘zbek o‘g‘lonlariga”), Har kuni **Mashrablar** o‘ladi takror, Bola **Alisherlar** sarsondir har dam/ **Boburlar** qolgaydir notavon, nochor, **Fayzulla Xo‘jalar** kiprigida nam (“Nuqsonlar”)

7) tur, nav ma’nosida: Xullaski, olamda **hidlar** besanoq/ Charx urib suzishar davronlar osha (“Tuproq‘u non hidi”), Bolam, senga “oqyo‘l” aytib kuzatgandim/ Izlaringdan **unlar** sepib uzatgandim (“Risolat opaning nidolari”)

Ma’lumki, -lar ko‘plik shakli otdan boshqa so‘zturnumlariga ham qo‘shila oladi. Bu kabi qo‘llanishlar orqali ham Toshpo‘lat Ahmad turli ma’no nozikliklarni hosil qilgan. Kuzatamiz:

1) payt bildiruvchi ravishlar, sonlar bilan noaniqlik, taxmin ma’nosida: **O‘ttizlarda** edi chamamda yoshim/ Qushbegi chorladi saroyga meni. (“Usta Shirin monologi”) **Ming yillar** o‘tsa-da, jon o‘zbek tilim/ Xushxon bulbulimdir, uchar duldulim... (“Ming yillar xayoli”)

2) kesatiq, achchiqlanish ma’nosida: Netay, uni **so‘ydilar**/ Meni g‘amga **qo‘ydilar**. (“Jayronim bor edi...”) Gulga tig‘ **sancharmilar**/ Sumbulni **yancharmilar** (“Jayronim bor edi...”)

3) hurmatsizlik, mensimaslik ma’nosida: **Senlar** sahroyisan, shaharda ne bor? Eh buncha ayanchli riyoning ko‘zi! (“Shaharda zerikkanda”)

O‘zbek tilshunosligida son kategoriyasi o‘rganilishining zamonaviy usullari⁴ga tayanib fikr bildirsak, otlarni yakka predmetni anglatishiga qarab birlik shaklida, ko‘p predmetni anglatishiga qarab ko‘plik shaklida deyish mumkin emas. Shunday leksemalar borki, o‘z semantik xususiyatiga ko‘ra doimo birdan ortiq predmetni anglatadi. Ya’ni xalq, ulus, el, elat, olomon, guruh, to‘da, armiya, poda, uyur, gala singari ko‘plik ma’nosini -lar shaklisiz ham ifoda eta oluvchi otlar bor. Mazkur holatni Shoir Toshpo‘lat Ahmad ijodidan kuzatamiz: Lekin ming izlagin, topa olmaisan/ **Elingdan** sodiqroq do‘stni dunyoda. (“Sen yasha...”) Men “Haqrah”i bar qadim shaharning/ **“Xalqim!”** deb yurguvchi dardmandidurman. (“Tojik do‘stimga”) “Qani, hey **lashkarim**, zinhor ot qo‘ying/ Mening ortimdan!” deb na’ra tortganmish (Ahmad-as Somoniy”) Qo‘zg‘aldi bag‘ringda qudratli to‘fon/ Qo‘zg‘aldi “al-omon” deya **olomon** (“Buxoronoma”), Qonli tomoshaga kelmish **olomon**/ Falakka o‘rlaydi yig‘i, ovozlar. (“Zanjirband sher”). Shoir she’riyatida bu kabi jamlovchi otlardan foydalanilgan o‘rinlar anchagina.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, Toshpo‘lat Ahmad so‘z tarkibidagi -lar qo‘shimchasining lug‘aviy imkoniyatlaridan foydalangan holda turli nutqiy – uslubiy ma’nolarni ifodalashga erisha olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: “Talqin”, 2005.
2. Niyozaliyeva N. O‘zbek tilshunosligida son kategoriyasining o‘rganilishining zamonaviy usullari va ularning qo‘llanilishi //Miasto Przyszlosci Kielce, 2022.
3. Sayfullayeva R. va boshq. Hozirgi o‘zbek tili. – Buxoro: Durдона, 2021.
4. Йўлдошев М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. ДД. – Т: “Фан”, 2009.

⁴ Niyozaliyeva N. O‘zbek tilshunosligida son kategoriyasining o‘rganilishining zamonaviy usullari va ularning qo‘llanilishi //MiastoPrzyszlosci Kielce, 2022.